

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА ПО ДЕЛАМ О ВОЗМЕЩЕНИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

Адхамов Анвар Адхамович
самостоятельный исследователь
Правоохранительной академии
Республики Узбекистан

Аннотация: Мақолада маънавий зарар учун тўлов миқдорини белгилаш билан боғлиқ муаммолар, унинг ечими, бу борада ҳуқуқшунос олимларнинг билдирган фикрлари таҳлили ҳамда хорижий давлатлар қонунчилик тажрибаси кўриб чиқилган. Мақолада шунингдек, маънавий зарарни қоплаш бўйича меъзонлар таҳлил қилинган.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с определением размера выплаты морального вреда, ее решением, анализом мнений, высказанных учеными-юристами, и законодательного опыта зарубежных стран. Также в статье анализируются критерии возмещения морального вреда.

Abstract: The article deals with the problems associated with determining the amount of payment of moral damages, its solution, analysis of the opinions expressed by legal scholars, and the legislative experience of foreign countries. The article also analyzes the criteria for compensation for non-pecuniary damage.

Калит сўзлар: маънавий зарар, зарар миқдори, тўлов ундириш, хорижий тажриба, қиёсий-ҳуқуқий таҳлил, ҳуқуқий асос, меъзонлар, такомиллаштириш.

Ключевые слова: моральный вред, размер вреда, компенсация, зарубежный опыт, сравнительно-правовой анализ, правовая основа, критерии, совершенствование.

Keywords: moral damage, amount of damage, compensation, foreign experience, comparative legal analysis, legal framework, criteria, improvement.

В последние годы можно наблюдать, что в нашей стране дела о взыскании морального вреда судами по гражданским делам изменились по своему содержанию и сути. В частности, это включает в себя формирование новой точки зрения на доказывание наличия или отсутствия спорных юридических фактов при разрешении дел данной категории.

Актуальность вопроса о доказательствах и вещественных доказательствах в гражданском судопроизводстве также прослеживается в принятии Пленумом Верховного суда Республики Узбекистан 19 декабря 2020 года Постановления

"О практике применения судами норм законодательства о доказательствах и доказательской деятельности по гражданским делам". В пункте 1 этого постановления Пленума разъяснялось, под доказательствами по гражданскому делу понимаются любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, на которых обосновывают свои требования и возражения стороны, а также любых иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.¹

Известно, что в суде доказательства используются с целью установления фактических обстоятельств. Суд не может вынести решение по какому-либо гражданскому делу без определения существующих в нем обстоятельств. Поскольку перед судом поставлена задача надлежащего, своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел в целях защиты личных, политических, экономических и социальных прав, свобод и интересов граждан, а также прав предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и органов самоуправления граждан, а также интересы, охраняемые законом, определяют содержание взаимных правовых отношений сторон, необходимо определить, что право истца не было нарушено, что право истца на нарушение не обязано восстанавливать лицо, предполагаемое ответственным. Все эти вопросы будут решены только после установления фактических обстоятельств, относящихся к спорным правоотношениям.

Анализ судебной практики показывает, что случаи обжалования с требованием о взыскании морального вреда составляют большинство гражданских дел в судах. Одной из главных причин этого является тот факт, что взимание платы за моральный ущерб является важным средством защиты прав неграждан, и в нашем национальном законодательстве количество законодательных актов, регулирующих отношения, связанные с моральным ущербом, составляет большинство и разнообразно. Следовательно, постановление пленума Верховного суда Республики Узбекистан № 7 от 28 апреля 2000 года "О некоторых вопросах применения законов о компенсации морального вреда" также указывает на многообразие законодательства, регулирующего отношения, связанные с моральным ущербом, как на необходимость принятия соответствующего решения Пленума и разнообразие

¹ Ахборотнома Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 2 октября 2007 года "О некоторых вопросах применения судами норм закона о доказательствах по гражданским делам". Вестник Верховного суда Республики Узбекистан.

сроков их вступления в силу.² Вопросы компенсации морального вреда регулируются рядом законодательных актов, в частности рядом статей Трудового кодекса Республики Узбекистан, статьей 22 Закона "О защите прав потребителей" от 26 апреля 1996 года, статьей 113 Закона "О защите прав акционерных обществ". -Акционерные общества и акционеры" от 6 мая 2014 года, статья 38 Закона, Статьи 1021 и 1022 регулируются статьей 19 закона Республики Узбекистан "Об автомобильном транспорте" от 29 августа 1998 года и рядом других законов.

Судя по данным, количество гражданских дел, завершенных общим рассмотрением в судах первой инстанции, составило 518 087 в 2021 году, 863 883 в 2022 году и 459 359 за 6 месяцев 2023 года, количество дел в категории³, по которым возможно взыскание морального вреда пропорционально этим делам, составляет также увеличивается. Например, общее число спорных трудовых дел составило 11 113, что на 6 083 больше, чем в 2021 году. В 2022 году в первой инстанции из 3151 трудовых споров, рассмотренных в межрайонных судах, были рассмотрены дела о восстановлении на работе, в 2021 году этот показатель составлял 2606.⁴ Кроме того, в период с 2016 по июль 2023 года узбекскими судами был вынесен оправдательный вердикт в отношении 5304 человек. В период с 2007 по 2015 год было вынесено 110 оправдательных приговоров.⁵

Это, в свою очередь, приводит к делам, связанным с восстановлением реабилитированных лиц на работе и взысканием компенсации за причиненный им моральный вред. В юридической литературе можно увидеть, что проводятся различные научные исследования с реакцией ученых-юристов по поводу проблем, связанных с восстановлением реабилитированных лиц к трудовой деятельности и выплатой за причиненный им моральный ущерб.⁶

² Постановление Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан № 7 от 28 апреля 2000 года "О некоторых вопросах применения законов о компенсации морального вреда" // <https://lex.uz/acts/1449509>

³ Официальный сайт Верховного суда Республики Узбекистан. <https://stat.sud.uz/file/2023/01.08/сайт%20фукаролик%202023%20йил%206%20ойи.pdf>

⁴ Сборник статистических данных о трудовой деятельности судов по гражданским делам за 2022 год // Верховный суд Республики Узбекистан. - Ташкент, 2023г.

⁵ За последние 7 лет почти 5,3 тысячи человек были оправданы. Это больше или меньше?// <https://kun.uz/50359740>

⁶ **См.** Насриев И.И. Восстановление трудоспособности реабилитированных лиц: законодательство и практика // 20 апреля 2022 г. <https://sudyalaroliymaktabi.uz/uz/news/reabilitatsija-ilingan-shahslarni-ishga-tiklash-onunchilik-va-amaliyet>

Анализ показывает, что одновременно с просьбой о восстановлении на работе сотрудник также продвигает просьбу о возмещении причиненного ему морального ущерба.

В правовой норме о возмещении морального вреда, которая впервые была выражена в законодательстве независимого Узбекистана, было признано, что моральный ущерб состоит из физических и духовных страданий, причиненных потерпевшему (статья 1022 ГК).⁷ В связи с этим в практике правоприменения встречается множество случаев, когда в случае нарушения определенных прав граждане вместе с основными требованиями выдвигают еще и дополнительное требование о возмещении причиненного им самим морального вреда. Однако в большинстве этих требований истец не обращает внимания на характер и размер причиненного морального ущерба и не может адекватно обосновать сумму, требуемую для компенсации морального вреда. Это, в свою очередь, имеет такие последствия, как снижение цены на сумму платежа, определяемую судами на практике, или, наоборот, увеличение и пересчет. Основная причина сложившейся ситуации кроется в том, что истец неправильно понимает или вообще не знает основания иска о взыскании морального вреда, а также не знает, какие средства использовать для доказательства своих требований и по каким правилам их использовать в порядке судебного разбирательства.

Доказательства, касающиеся суда, важны как средство защиты прав не только истца, но и ответчика.

В литературе некоторые практикующие юристы выдвигают ряд научных рекомендаций по доказыванию факта причинения морального вреда. В частности, Ю.Ф.Д. В.Ип в соответствии с рекомендацией Хамрокулова, истец может предоставить следующие доказательства, подтверждающие факт причинения духовных и/или физических страданий:

- копия оправдательного приговора суда;
- копия постановления о прекращении уголовного дела;
- копия постановления об отмене постановления об административной ответственности;
- договор купли-продажи;
- проверка продукта;
- кассовый чек;

⁷ Гражданский кодекс Республики Узбекистан (с изменениями и дополнениями до 24 июня 2003 года). Официальное издание -Т.: Министерство юстиции Республики Узбекистан, 2003. 411 с.

- письменные и устные показания свидетелей;
- экспертное заключение;
- копия справки о том, что на производстве произошел несчастный случай;
- копия заявления о наступлении дорожно-транспортного происшествия;
- копия приговора уголовного суда;
- справочник по лицам, находящимся под опекой умершего, и членам его семьи;
- информация, опубликованная в средствах массовой информации;
- записи телешоу;
- описание с места работы;
- протокол собрания трудового коллектива;
- копии актов органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц общественных объединений;
- письменное обращение истца о совершении действия;
- письменный ответ ответчика на отказ от совершения такого деяния;
- если ответ на отказ устный – объяснения сторон и показания свидетелей;
- ответ на отказ также не дается, а когда действие также не совершено - объяснения сторон.⁸

На самом деле такие рекомендации гораздо важнее для правоприменительной практики. Ведь постановление пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 17 апреля 1998 года № 12 "О применении судами законов, регулирующих расторжение трудового договора (контрактной системы)" и постановление пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 28 апреля 2000 года "по некоторым вопросам применения законов о моральном ущербе" не предоставил разъяснений относительно доказательств по делам В пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 19 декабря 2003 года № 18 "О судебной практике по спорам, касающимся возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника в связи с исполнением трудовых обязанностей", дается разъяснение о том, что должны быть представлены следующие документы добавлено к работе в качестве доказательства вины и: "акт, приговор суда и постановление о несчастном случае на производстве, постановление прокуратуры, органа дознания и предварительного следствия, заключение трудо-технического инспектора или других должностных лиц (органов), осуществляющих соблюдение требований охраны труда и трудового законодательства, контроль за причинами

⁸ Хамрокулов Б. Как доказывается факт морального ущерба?// <https://advokatnews.uz/xabar/1741.html>

причинения вреда здоровью; медицинское заключение о профессиональном заболевании; решение; решения профсоюзного комитета, районных (городских) налоговых инспекций о перечислении работодателем денежных средств в бюджет государственного социального страхования с целью покрытия расходов, связанных с выплатой пособий по временной потере трудоспособности работнику вследствие производственной травмы, а также другие доказательства, имеющие значение для правильного решения дела".⁹

Если обратить внимание, то даже в постановлении этого Пленума нет разъяснения, какие именно доказательства должны быть включены в работу по делам о взыскании морального вреда.

Однако анализ показывает, что в некоторых государствах, например, в Республике Казахстан, в нормативном постановлении Верховного Суда от 27 ноября 2015 года № 7 "О применении законодательства о выплате судами компенсации морального вреда" были даны разъяснения о том, какие юридические факты включены в предмет доказывания по делам о компенсации морального вреда. По его словам, "предмет доказывания по делам о возмещении морального вреда включает в себя следующие юридические факты:

- были ли у ответчика действия (бездействие), которые причинили моральные или физические страдания истцу, в чем они выражались и кем были переданы;
- какие личные нематериальные права были нарушены этими действиями (бездействием) истца и на какие нематериальные интересы они посягнули;
- в чем выражаются духовные или физические страдания истца;
- степень вины правонарушителя;
- размер компенсации.¹⁰

В случаях компенсации морального вреда досудебные (заранее установленные) факты должны быть исключены из предмета доказывания. При рассмотрении дел этой категории также важно, чтобы оправдательные приговоры выносились по таким вопросам, как то, было ли данное лицо ранее признано виновным или эти действия были совершены этим лицом. Вторым основанием для освобождения от доказывания считается досудебность

⁹ Постановление пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 19 декабря 2003 года "О судебной практике по спорам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью работника в связи с исполнением трудовых обязанностей" // <https://lex.uz/acts/1454007>

¹⁰ Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года "О применении судами законодательства о возмещении морального вреда" // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P150000007S>

(предварительное разрешение) факта, согласно которому факты, установленные вступившим в законную силу решением суда по одному гражданскому делу, не могут быть повторно доказаны в случае другого гражданского дела, в котором участвуют те же лица.

В соответствии со статьей 75 УПК, "обстоятельства, которые суд считает общеизвестными, не нуждаются в доказательствах. Факты, установленные решением суда по одному гражданскому делу, вступившему в законную силу, не могут быть повторно доказаны при рассмотрении других гражданских дел, в которых участвуют те же лица.

Решение хозяйственного или административного суда, вступившее в законную силу, является обязательным в отношении обстоятельств, определенных решением хозяйственного или административного суда для суда, рассматривающего другое дело, и которые распространяются на лиц, участвующих в деле.

Приговор суда, вступивший в законную силу по уголовному делу, является обязательным для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, осужденного судом, только по вопросам о том, были совершены эти действия или нет и были ли они совершены лицом, в отношении которого вынесен приговор. вопрос".

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности исследований как научно, так и теоретически по вопросам определения предмета доказывания, определения средств доказывания по требованиям о взыскании морального вреда с работников.

В гражданских делах, где в юридической литературе имеются требования о взыскании морального вреда, выдвигаются различные споры о том, в чем проявляется предмет доказывания.

Известно, что если предметом доказывания называются обстоятельства, которые должны быть установлены судом, то средства, с помощью которых осуществляется доказывание обстоятельств, имеющих значение для дела, называются доказательствами суда.

Судебные доказательства и, в целом, все процессы доказывания будут направлены на выявление случаев, имеющих материально-правовое и процессуально-правовое значение по делу.

Учитывая, что гражданский процесс строится на основе разногласий сторон, "каждая сторона обязана доказать обстоятельства, при которых она обосновала свои требования и возражения" (часть первая статьи 72 ГПК). Профессор М.М.Мамасиддигов правильно указывает, что именно из этих

фактов возникает тема доказательства работы. Суд определяет предмет доказывания, руководствуясь требованиями и возражениями сторон и нормами материального права, которые должны быть применены по делу.¹¹

Следует отметить, что состав фактов, относящихся к предмету доказывания, будет отличаться в каждом гражданском деле. Например, Е.В.Козырева считает, что предметом доказывания в делах о взыскании единичного морального вреда сам по себе является размер выплаты за моральный вред, степень вины подсудимого и его акт лишения гражданских прав (бездействие), физические и психические страдания подсудимого и комплекс правовых контент, который инкапсулирует то, в чем они выражены.¹² В.В.Ярков и И.В.Решетникова включают в предмет доказывания по делам о взыскании морального вреда следующие юридические факты:

- 1) причина действия (бездействия) ответчика по причинению физических и душевных страданий истцу, в чем это выражается, когда оно было совершено;
- 2) какие личные неимущественные права истца были нарушены данным действием (бездействием) ответчика и на какие нематериальные блага было посягнуто;
- 3) в чем выражаются физические и духовные страдания истца;
- 4) степень вины вредителя;
- 5) сумма платежа.¹³

М.А.Степанов и А.М.Эрделевский считают, что личные характеристики потерпевшего в делах о взыскании морального вреда также должны быть предметом доказывания.¹⁴

Согласно результатам социального опроса прокуроров и судей о том, что является предметом доказывания по трудовым спорам, предметом доказывания являются:

¹¹ Гражданское процессуальное право. Учебник / / коллектив авторов. Под общей редакцией д.ю.н., проф. М.М.Мамасиддинов. Министерство юстиции Республики Узбекистан. Национальный центр правовой информации" справедливость". - Ташкент, 2022. – 106 С.

¹² Козырева Е.В. Процессуальные особенности рассмотрения судами гражданских дел о компенсации морального вреда: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -Саратов, 2003. -24 с.

¹³ Гражданское судопроизводство: особенности рассмотрения отдельных категорий дел: Учебно-практическое пособие/ Отв. ред. В.В. Ярков. – М.: Юристъ, 2001. –381 с.; Решетникова И.В. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве. 4-е изд. Под ред. профессора И.В.Решетниковой. –[М.: Норма](#), 2008. –С. 130-138.

¹⁴ Степанов М.А. Предмет доказывания по гражданским делам о компенсации морального вреда. // Закон и право. 2000. № 12, -35 с.; Эрделевский А.М. Компен-сация морального вреда в России и за рубежом. -М.: 1997. – 177 с.

- действия (бездействие) ответчика, причинившие моральный вред или физические страдания истцу, - в чем выражается это деяние (бездействие); кем был причинен моральный вред или физические страдания; - какие личные неимущественные права истца были нарушены этим действием (бездействием); - на какие нематериальные интересы они посягали; - в чем выражались душевные страдания истца и это страдание; - степень вины истца.¹⁵

По нашему мнению, в случаях, когда имеются требования о взыскании морального вреда, предмет доказывания включает в себя, прежде всего, факты, положенные в основу иска, то есть обстоятельства, при которых истец действует на основании своих требований, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Профессор М.М.Мамасиддинов считает, что предмет доказывания также включает факты, обосновывающие возражения, выдвинутые ответчиком против иска.¹⁶

На данный момент можно сделать вывод, что предмет доказывания в делах о взыскании морального вреда включает в себя:

Предмет доказывания по делам о взыскании морального вреда включает в себя правомерность действий (бездействия) ответчика, причинивших моральный вред или физические страдания истцу, в чем это выражается, кем был причинен моральный вред или физические страдания; степень его вины, степень физического и духовные страдания истца, каковы личные неимущественные права истца.

¹⁵ Из результатов опроса, проведенного среди судей межрайонных судов Ферганы и Наманганской области по гражданским делам 25-26 октября 2008 года и среди судей со слушателями Республиканского центра повышения квалификации юристов в ноябре 2008 года.

¹⁶ **См:** Гражданское процессуальное право. Учебник / / коллектив авторов. Под общей редакцией д.ю.н., проф. М.М.Мамасиддинов. Министерство юстиции Республики Узбекистан. Национальный центр правовой информации" справедливость". - Ташкент, 2022. – 107 С.